

OILA MUSTAQILLIGI VA DAVLAT ARALASHUVI O‘RTASIDAGI HUQUQIY MUVOZANAT: MILLIY QONUNCHILIK VA XALQARO STANDARTLAR TAHLILI

Xaydarova Umida Pulatovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17630111>

Annotatsiya. Maqola O‘zbekistonda oila mustaqilligi va davlat aralashuvi o‘rtasidagi huquqiy muvozanatni tahlil qiladi hamda milliy normalarni xalqaro standartlar (UDHR, ICCPR 17-modda, CRC 9-modda, CEDAW; qiyosiy ravishda ECHR 8-modda) bilan solishtiradi. Normativ-huquqiy tahlil va so‘nggi islohotlar asosida Konstitutsiya va Oila kodeksi oilaviy daxlsizlikni kafolatlashi bilan birga, zaif a‘zolar huquqlari xavf ostida bo‘lsa, qonuniy va mutanosib aralashuvga yo‘l qo‘yishi ko‘rsatiladi. 2019-yilgi tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya to‘g‘risidagi Qonun, 2023-yilda maishiy zo‘ravonlikni jinoyatlashtirish va 2024-yil bolalarni oilada saqlab qolishga qaratilgan chora-tadbirlar xalqaro normalarga yaqinlashuvni hamda jazolashdan ko‘ra qo‘llab-quvvatlovchi yondashuvni kuchaytirganini namoyon etadi. Xulosa sifatida “bola manfaatlari ustuvorligi”, himoya orderlari, ijtimoiy xizmatlar va deinstitutionallashtirish muvozanatning amaliy tayanchi sifatida ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, Oila kodeksi, oila mustaqilligi, davlat aralashuvi, maishiy zo‘ravonlik, bola huquqlari va manfaatlari, xalqaro inson huquqlari

Аннотация. Статья исследует правовой баланс между автономией семьи и вмешательством государства в Узбекистане, соотнося национальное регулирование с международными стандартами (ВДПЧ, МПГПП ст. 17, КРК ст. 9, КЛДЖ; в сравнительном ключе – ЕКПЧ ст. 8). На основе доктринального анализа и недавних реформ показывается, что Конституция и Семейный кодекс обеспечивают неприкосновенность семейной жизни, но допускают законное и соразмерное вмешательство при риске нарушения прав уязвимых членов. Реформы 2019 г. (защита женщин от преследований и насилия), 2023 г. (криминализация домашнего насилия) и меры 2024 г. по приоритету семейного ухода и деинституционализации свидетельствуют о сближении с международными нормами и смещении к поддерживающим, а не чисто карательным мерам. Делается вывод о центральной роли принципа «наилучшие интересы ребёнка», защитных предписаний и развитых социальных служб для согласования автономии и ответственности государства.

Ключевые слова: Конституция, Семейный кодекс, автономия семьи, вмешательство государства, домашнее насилие, защита и интересы детей, международные права человека

Abstract. The article examines the legal balance between family autonomy and state intervention in Uzbekistan, situating national rules within international human rights standards (UDHR, ICCPR art. 17, CRC art. 9, CEDAW; comparatively, ECHR art. 8). Using doctrinal analysis and recent reforms, it argues that the Constitution and Family Code protect family privacy while permitting lawful, proportionate intervention where the rights of vulnerable members are at risk. The 2019 Law on protection of women from harassment and violence, the 2023 criminalisation of domestic violence, and 2024 child-protection measures prioritising family-based care indicate convergence with international norms and a shift towards supportive

rather than purely punitive responses. It concludes that the ‘best interests of the child’, effective protection orders, robust social services, and deinstitutionalisation are pivotal to reconciling autonomy with state responsibility.

Keywords: *Constitution, Family Code, family autonomy; state intervention, domestic violence, child rights and protection, international human rights*

Kirish

Oila jamiyatning eng muhim instituti bo‘lib, uning mustahkamligi va farovonligi davlat barqarorligi va ijtimoiy taraqqiyotga bevosita ta‘sir qiladi. Oila mustaqilligi tushunchasi ostida oilaning ichki ishlariga begona aralashuvsiz, ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning mustaqil hal etilishi tushuniladi. Shu bilan birga, davlat aralashuvi zarur hollarda, masalan, voyaga yetmaganlar yoki o‘zlarining huquqlarini himoya qilish, zo‘ravonlikning oldini olish kabi amalga oshirilishi lozim bo‘lgan qonuniy choralarni anglatadi. O‘zbekiston Konstitutsiyasida oila jamiyatning asosiy ijtimoiy birligi ekanligi va davlat himoyasida bo‘lishi belgilangan[1]. Demak, davlat oilani qo‘llab-quvvatlash va himoya qilishga mas‘ul, biroq bu jarayonda oilaning mustaqilligini ham hurmat qilishi kerak.

Mazkur mavzu xalqaro konferensiyada muhokama qilinayotgan “O‘zbekistonda oilani mustahkamlashga asoslangan davlat siyosati” doirasida ayniqsa dolzarbdir. Chunki oilani mustahkamlash siyosati huquqiy jihatdan oilaning daxlsizligini ta‘minlash va zarurat tug‘ilgandagina davlat aralashuvini legitim tarzda amalga oshirish muvozanatini talab etadi. Quyida ushbu masala bo‘yicha xalqaro me‘yorlar va standartlar, O‘zbekiston milliy qonunchiligi hamda so‘nggi amaliy misollar tahlil qilinadi.

Xalqaro me‘yorlar va standartlar

Xalqaro huquqda oilaning roli va unga davlat aralashuvi masalasi aniq tamoyillar bilan belgilanadi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt (ICCPR) hujjatlarida oila jamiyatning tabiiy va fundamental bo‘g‘ini ekani, jamiyat va davlat tomonidan himoyaga haqli ekani e‘tirof etilgan[2]. Shu bilan birga, ushbu hujjatlarda shaxsning shaxsiy hayoti va oilaviy hayotiga o‘zboshimchalik bilan aralashmaslik huquqi kafolatlanadi. Masalan, ICCPR 17-moddasida “Hech kim o‘zining shaxsiy va oilaviy hayotiga o‘zboshimchalik bilan aralashuvga uchramasligi lozim” deb belgilangan[3]. Bu xalqaro standart davlatning oilaviy hayotga aralashuvi faqat qonuniy asoslar va zaruratga ko‘ra amalga oshirilishi mumkinligini anglatadi.

Bolalar huquqlariga oid xalqaro normalar ham oilani asrash va davlat aralashuvi muvozanatini ta‘kidlaydi. Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya (CRC) 9-moddasiga muvofiq, hech bir bola ota-onasidan ularning ixtiyoriga qarshi ajratib qo‘yilmasligi kerak, faqatgina sud yoki vakolatli organ bolaning eng yaxshi manfaatlar uchun ajratish zarur deb topsagina bundan mustasno[4]. Ushbu norma shuni ko‘rsatadiki, davlat organlari bolani oiladan ajratish (masalan, vasiylikka olish yoki internat muassasasiga joylashtirish) masalasida juda ehtiyotkor bo‘lib, faqat bola manfaatlar talab qilgan hollardagina bunday aralashuvga yo‘l qo‘yishi lozim. Xuddi shunday, Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa konvensiyasining 8-moddasi (garchi O‘zbekiston unga a‘zo bo‘lmasa-da, xalqaro tajriba sifatida) ham har bir shaxsning o‘z xususiy va oilaviy hayotiga hurmat huquqini e‘tirof etadi va davlat aralashuvi faqat sog‘liqni saqlash, axloq, boshqalarning huquq va erkinliklarini himoya qilish kabi legitim maqsadlarda, demokratik jamiyatda zarur bo‘lgan taqdirdagina mumkinligini belgilaydi[5]. Bu prinsip xalqaro

standartlarda oilaga aralashuvning cheklangan va asoslanuvchi holatlarda bo‘lishi lozimligini bildiradi.

Shuningdek, CEDAW (Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya) oilaviy munosabatlarda erkaklar va ayollarning teng huquqliligini ta‘minlashni talab qiladi. Bu esa, bir tomondan, an’anaviy oilaviy rollarga asoslangan cheklolar bo‘lmasligini, ikkinchi tomondan esa ayollar huquqlari poymol etilganda davlatning aralashuvi (masalan, oiladagi zo‘ravonlikka qarshi himoya) zarurligini anglatadi. Demak, xalqaro darajadagi me‘yorlar oilani davlat va jamiyat himoyasidagi muqaddas institut sifatida e‘zozlar ekan, ayni vaqtda oilada sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan inson huquqlari buzilishlariga davlat ko‘z yummasligi, qonuniy choralar ko‘rishi shartligini ta‘kidlaydi. Bu yondashuv “oilaviy mustaqillik” va “davlat mas‘uliyati” o‘rtasida oqilona balans saqlashga qaratilganidir.

O‘zbekiston milliy qonunchiligida muvozanat

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida oilani muhofaza qilish va uning daxlsizligiga hurmat tamoyillari Konstitutsiya va maxsus qonunlarda mustahkamlangan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasiga ko‘ra, oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, davlat va jamiyat himoyasidir. Nikoh erkak va ayolning ixtiyoriy roziligi hamda teng huquqliligi tamoyiliga asoslanadi[6]. Ushbu konstitutsiyaviy qoida davlatning oilani qo‘llab-quvvatlashga, onalik va bolalikni muhofaza qilishga majburligini bildiradi. Shu bilan birga, Konstitutsiyaning o‘sha bobida ota-onalarning voyaga yetmagan farzandlarini boquv va tarbiya qilish majburiyati, yetim bolalarga jamiyat va davlat g‘amxo‘rligi kabi normalar ham belgilangan[7]. Bu normalar oilaning ichki masalalariga davlat aralashuvi doirasini belgilashga ham xizmat qiladi – masalan, ota-ona o‘z burchini bajarmasa, davlat yetim bolalarni parvarishlaydi.

Oila kodeksi, oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy hujjat, aynan oilani mustahkamlash va uning daxlsizligini ta‘minlash g‘oyasiga asoslanadi. Oila kodeksi 1-moddasida oilaviy qonunlarning vazifalari sanab o‘tilib, unda oilani mustahkamlash, oila a‘zolari o‘rtasida o‘zaro hurmat va mas‘uliyatni qaror toptirish bilan birga hech kimning oilaviy ishlariga o‘zboshimchalik bilan aralashuviga yo‘l qo‘ymaslik hamda oila a‘zolarining huquqlarini erkin amalga oshirish va himoya qilishni ta‘minlash vazifalari qayd etilgan[8]. Bu me‘yor oilaning mustaqilligini huquqiy jihatdan kafolatlaydi. 2-moddaga muvofiq, oilaviy masalalarni oilaning o‘zi o‘zaro kelishuv asosida hal qilishi prinsipi e‘lon qilingan, ya‘ni er-xotin va boshqa oila a‘zolari o‘rtasidagi ichki nizolarni muzokara yo‘li bilan hal etish ma‘qullanadi[9].

Shu bilan birga, Oila kodeksi oiladagi huquqiy munosabatlar doirasida qator cheklov va mas‘uliyat tamoyillarini ham belgilaydi. 3-moddaga ko‘ra, oilaviy munosabatlarda fuqarolarning huquqlari faqat qonunda nazarda tutilgan hollardagina va faqat boshqa oila a‘zolari yoki boshqa shaxslarning axloqi, sha‘ni, qadr-qimmatini, sog‘lig‘i, huquq va manfaatlarini himoya qilish zaruriyatidan kelib chiqqan taqdirdagina cheklanishi mumkin[10]. Bu norma aynan o‘sha xalqaro standartlarga hamohang bo‘lib, davlat aralashuvi faqat oila ichida biror a‘zaning huquqlari buzilganda yoki jamoat manfaatlari talab qilganda amalga oshishi lozimligini ko‘rsatadi. Demak, masalan, agar oilada bolalarga nisbatan zo‘ravonlik sodir etilsa yoki ularning sog‘lig‘i xavf ostida bo‘lsa, davlat vakolatli organlari (masalan, vasiylik va homiylik organlari) qonuniy choralar ko‘rishi mumkin. Aksincha holatda, ya‘ni oila ichida hech kimning huquqi buzilmayotgan bo‘lsa, oilaviy masalalarga begona aralashuviga yo‘l qo‘yilmaydi, bu oila mustaqilligining huquqiy kafolatidir.

Oila kodeksining 4-moddasi esa oila, onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinishini mustahkamlaydi[11]. O‘zbekiston davlatining oilani har tomonlama qo‘llab-quvvatlash siyosati aynan shu normaga tayanadi. Ayollar va bolalarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus me‘yorlar joriy etilishi (masalan, homilador ayollar uchun mehnat va sog‘liqni saqlashda imtiyozlar, ikki yoshgacha farzandi bor onalarga nafaqa tayinlash kabi[12]) ham oilani muhofaza qilish siyosatining bir qismidir.

Yuqoridagi qonunchilik tahlilidan ko‘rinadiki, O‘zbekiston huquqiy tizimi “oilani mustahkamlash” va “oilaga noqonuniy aralashuvning oldini olish” tamoyillarini bir vaqtda amalga oshirishga intiladi. Boshqacha aytganda, Konstitutsiya va Oila kodeksi normalari oilaning mustaqilligini e‘zozlagan holda, zarurat bo‘lganda (ayniqsa, zaif guruhlarni himoya qilish uchun) davlat aralashuvi mumkin va shart ekanini huquqiy jihatdan asoslab beradi.

So‘nggi amaliyot va yangi islohotlar

Milliy qonunchilik va siyosatda oilaga doir muvozanatni ta‘minlash borasida so‘nggi yillarda bir qator muhim qadamlar qo‘yildi. Davlat siyosati oilani mustahkamlash maqsadida nafaqat normativ hujjatlarni qabul qilmoqda, balki ularning amalda to‘g‘ri qo‘llanishiga ham e‘tibor kuchaytirmoqda.

Quyida ushbu yo‘nalishdagi ayrim yangi amaliy misollar keltiriladi:

- Oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurash va “oilani saqlab qolish” siyosati: O‘zbekistonda uzoq yillar davomida mahalliy organlar oilaviy nizolarga aralashishda asosan oilani ajratmaslik, yarashtirishga urinish tamoyiliga amal qilib keldi. Bunday yondashuv maqsadi “oilani saqlab qolish” bo‘lsa-da, ba‘zan ayollar va bolalar xavfsizligining e‘tiborsiz qolishiga olib kelgan. **Human Rights Watch** tashkilotining xulosalariga ko‘ra, mahalla va boshqa rasmiylar oiladagi zo‘ravonlik holatlarida ajralish statistikasini kamaytirish maqsadida jabrlangan ayollarni eriga qaytishga ko‘ndirish, murosaga majburlash kabi amallarni qo‘llagan – bu esa ayollarning xavfsizligini qurbon qilish evaziga amalga oshirilgan davlat siyosati edi[13]. Shu bois, so‘nggi yillarda xalqaro standartlar talablari va jamoatchilik bosimi ostida O‘zbekiston hukumati bu muammoga jiddiy e‘tibor qaratdi. 2019-yilda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” qonun qabul qilinib, himoya orderi instituti joriy etildi[14]. 2023-yil aprel oyida esa Ma‘muriy va Jinoyat kodekslariga o‘zgartishlar kiritilib, maishiy zo‘ravonlikni alohida jinoyat sifatida kriminalizatsiya qiluvchi norma qabul qilindi. Amnesty International bu yangilikni “juda muhim qadam” deya baholab, O‘zbekiston nihoyat Markaziy Osiyo mintaqasida oilaviy zo‘ravonlikni jinoyat deb topgan beshinchi mamlakat bo‘lganini qayd etdi[15]. Yangi qonun jismoniy zo‘ravonlikni jinoyat deb belgilab, ayollar va bolalarni himoya qilish mexanizmlarini mustahkamladi. Muhimi, rasmiy doiralar endilikda bunday aralashuvni ham oilani mustahkamlashning bir qismi sifatida talqin etmoqda – masalan, Oliy Majlis Senati qonunni ma‘qullarkan, bu nafaqat ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning oldini oladi, balki “oilaviy institutsional mustahkamlanishiga xizmat qiladi” deb e‘lon qilindi[16]. Bu o‘zgarishlar davlat aralashuvi va oilani saqlash o‘rtasidagi ilgari kuzatilgan ziddiyatlarni yumshatib, oiladagi zaif tomonlarni himoya qilish orqali sog‘lom va barqaror oila muhitini ta‘minlashga qaratilganini ko‘rsatadi.

- Ijtimoiy himoya va “sotsial yetimlik”ning oldini olish: Davlatning oilaga aralashuvi faqat nazorat va jazolash choralaridan iborat bo‘lmay, balki oilalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash orqali mustahkamlashni ham o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston keyingi paytlarda bolalarni oiladan ajratib, davlat muassasalariga joylashtirish (internat va yetimxonalar) amaliyotini kamaytirishga intilmoqda. 2024-yil 14-noyabrda Prezident farmoni qabul qilinib,

unda bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish choralari belgilandi. Ushbu hujjatda bolalarni oilaviy muhitda tarbiyalanishini ta'minlashga yo'naltirilgan ijtimoiy himoya tizimini joriy etish, oilalarni qashshoqlikdan chiqarish orqali "ijtimoiy yetimlik"ning oldini olish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qayd etildi[17]. Xususan, 2025-yil 1-yanvardan boshlab kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini vaqtincha "Mehr uylari" yoki yetimxonalarga topshirish amaliyoti bekor qilinadi, buning o'rniga, oila qiyin ahvolda bo'lsa, mahalliy hokim yordamchilari va ijtimoiy xodimlar ushbu oilani qo'llab-quvvatlash, daromad topish imkoniyatlarini oshirish choralari ko'radi[18]. Bundan asosiy maqsad, faqat moddiy qiyinchilik sabab bolalarni ota-onasidan ajratmaslik, aksincha davlat yordam berib, bolani oila bag'rida saqlashdir. Shuningdek, ushbu farmon bilan "Onalar uyi" xizmatlari joriy qilinib, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan, yaqinlarining ko'magidan mahrum bo'lgani uchun bolasidan voz kechmoqchi bo'lgan onalarga maxsus boshpana va ko'mak berilishi yo'lga qo'yilmoqda[19]. Bunda onalarga bir yilgacha turar joy, moddiy yordam, psixologik va huquqiy maslahat, hatto kasbga o'qitish kabi xizmatlar ko'rsatiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, davlat bola manfaati uchun aralashuv siyosatini endi asosan oilani ajratmasdan, balki oilani ichidan qo'llab-quvvatlash tarzida olib bormoqda. Bu yondashuv ota-ona huquqlarini hurmat qilish (oilaviy mustaqillik) va ayni paytda bolaning manfaatini ustuvor qo'yib, zarur resurslarni safarbar etish (davlat mas'uliyati) o'rtasidagi muvozanatning zamonaviy ko'rinishidir.

Yuqoridagi misollar O'zbekistonda oilaviy masalalarga doir davlat siyosati xalqaro standartlarga mos tarzda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Xususan, "farzand manfaatlari" va "oilani saqlab qolish" tushunchalari o'rtasida uyg'unlikka erishish maqsad qilingan: masalan, zo'ravonlikdan xoli, tinch va barqaror oilaviy muhitni ta'minlash orqali ham oilani saqlashga erishiladi. Shu bilan birga, davlat organlari va jamiyatning o'zi ham oilaga ko'maklashishda faol ishtirok etayotganini ko'rishimiz mumkin (masalan, mahalla tuzilmalari orqali).

Xulosa o'rnida aytganda, davlat va oila o'rtasidagi huquqiy muvozanat – bu prinsipial jihatdan bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar: davlat oilani asraydi va rivojlantiradi, oila esa jamiyat va davlat barqarorligining poydevori bo'lib qoladi[1]. Shu sababli, O'zbekistonda olib borilayotgan oilani mustahkamlash siyosatida ham konstitutsiyaviy tamoyillarga sodiq qolgan holda, xalqaro standartlarga mos ravishda ushbu muvozanatga erishish eng ustuvor maqsadlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu boradagi izlanishlar va islohotlar davom etmoqda, chunki har bir jamiyatda oila institutining mustahkamligi va har bir a'zosining huquqlari ta'minlanishi doimiy e'tibor talab qiladigan masaladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xusanova, S. (2025). Oila huquqi normalarining huquqiy ahamiyati. *ZDPP*, 4(9), 100–102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15433744>
2. De la Vega, C. (2018, June 21). Separating children from their parents violates international law. *Equal Justice Society*.
3. <https://equaljusticesociety.org/2018/06/21/separating-children-from-their-parents-violates-international-law/>
4. Every Casualty Counts. (n.d.). The rights to privacy and family life.
5. <https://everycasualty.org/knowledge-base/the-rights-to-privacy-and-family-life/>
6. Republic of Uzbekistan. (n.d.). *Constitution of Uzbekistan*. University of Minnesota Human Rights Library. <https://humanrts.umn.edu/research/uzbekistan-constitution.html>

7. Republic of Uzbekistan. (1998). *Family Code of the Republic of Uzbekistan*. International Labour Organization NATLEX.
8. <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/90264/UZB-90264.pdf>
9. Human Rights Watch. (2001, July 5). *Sacrificing women to save the family: Domestic violence in Uzbekistan*.
10. <https://www.hrw.org/report/2001/07/05/sacrificing-women-save-family/domestic-violence-uzbekistan>
11. Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-561. (2019, September 2). *On protection of women from harassment and abuse*. LexUZ.
12. <https://lex.uz/ru/docs/5147718>
13. Amnesty International. (2023, April 6). Uzbekistan: Parliament passes long-overdue legislation criminalizing domestic violence.
14. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/04/uzbekistan-parliament-passes-long-overdue-legislation-criminalizing-domestic-violence/>